

O`ZBEKISTONNING IQTISODIY SIYOSATI

Nasrullayeva Dildora

O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi

1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy siyosat tushunchasi va bu tushuncha dinamikasining O'zbekistonda qay tarzda rivojlanganligi haqida ma'lumotlar berib o'tildi.

Ma'lumki, davlatni mustahkam barpo etish, uni rivojlantirish dinamikasini oshirishning asosiy tayanchi ya'ni fundamenti - uning iqtisodiy ahvoli hisoblanadi. Fundamenti pishiq qurilgan uy qulab ketmagani kabi, iqtisodi mustahkam davlat ham inqiroz va ixtiloflardan holi, xalqaro maydonda o'z o'rniga ega bo'ladi.

Bugungi kunda jahondagi yetakchi mamlakatlar taraqqiyotining asosiy komponentlaridan biri, bu davlatlar iqtisodiyotining bo'layotgan o'zgarishlarga tez adaptatsiyalashuvidir. XX asr so'ngida mustaqillikka erishgan, taraqqiyot hamda yangilanishning o'ziga xos va mos yo'lini tanlagan O'zbekiston uchun ham bu masala nihoyatda dolzarb hisoblanadi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida bozor munosabatlariga asoslangan milliy iqtisodiyot barpo etildi. O'tish davri va global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz qiyinchiliklariga qaramasdan mamlakatimiz faol iqtisodiy siyosat olib borib, yuqori o'sish suratlarini namoyish etib kelmoqda.

Jumladan, oʻtgan davr mobaynida mamlakat aholisi 1,5 marta oʻsgani holda iqtisodiyot 5 martadan ziyod, aholi jon boshiga daromadlar 9 barobar oshdi.

Ayni chogʻda, dunyoda va turli mintaqalarda yuz berayotgan oʻta murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni tizimli tahlil qilish, turli xavf-xatarlar kuchayib borayotgan bugungi tahlikali vaziyatda yuzaga kelayotgan tahdid va muammolarni har tomonlama idrok etishning ahamiyati oshib bormoqda.

KALIT SOʻZLAR: taraqqiyotning asosiy komponentlari, oʻzgarishlarga tez adaptatsiyalashuv, makroiqtisodiy barqarorlik, yashirin iqtisodiyot, jon boshiga aholi daromadi, xalqaro savdo bloklari, integratsiyalshuv, monopolistik kompaniyalar YaIM ulushi, JST.

K.M.Mirzaaxmedov oʻzining “ Iqtisodiy siyosat” fanidan oʻquv-uslubiy qoʻllanmasida “Hozirgi davrda iqtisodiyot har bir inson hayotiga joʻshqinlik bilan kirib bormoqda va odamlar iqtisodiyot toʻgʻrisida imkoni boricha koʻproq bilishga intilmoqdalar . Xoʻsh, ummon kabi keng iqtisodiyot fanini oʻrganishni nimadan boshlamoq kerak ?” degan savolni oʻrtaga tashlaydi [1].

Bizningcha, bu ishni tarixdan boshlash zarur. Barchamizga maʼlumki oxirgi 25-30 yil chida, iqtisod fanlariga, uni oʻrganishga kam eʼtibor berildi, hatto Iqtisodiy siyosat fani qatagʻonga uchradi, faqat mustaqillik yillarida bu fanni oliy oʻquv yurtlarida qaytadan oʻqitish boshlandi.

Taniqli davlat arbobi Uinston Cherrhill (1874-1965) “Qayerga borishimizni bilish uchun, qayerdan chiqqan ekanligimizni bilishimiz kerak”, degan edi. Bu gʻoya nihoyatda ahamiyatli boʻlib, bosib oʻtilgan yoʻlni toʻgʻri baholash va kelajak istiqbolini koʻzlash haqida gap boradi. Bunga “oʻzbek modeli” misol boʻlishi mumkin.

O`zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov 1992-yilda chop etilgan “O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asarida o`zbek modelining mohiyati va shakl-shamoyillari hamda tamoyillari belgilab berilgan edi [2]. Keyinchalik bu g`oya uning 1993-yildagi “O`zbekiston-bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yo`li” kitobida yanada rivojlantirildi [3].

Yuqorida ta`kidlab o`tganimizdek, O`zbekiston mustaqilikka erishgan vaqtda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol o`ta murakkab edi. Shu vaqtda uning oldida sovet tuzumi davridagi iqtisodiyot asosini tashkil etgan rejalashtiruvchi siyosatdan voz kechish va bozor iqtisodiga o`tish yo`lini tanlash kabi mas`uliyatli vazifa turar edi.

Bu vazifani bajarishda Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 5 tamoyil;

1. Iqtisodning siyosatdan ustunligi, uni mafkuradan xoli etish
 2. Davlat bosh islohotchi va iqtisodiy o`zgarishlarning tashabbuskori
 3. Qonun ustuvorligi, qonun oldida hammaning tengligi
 4. Kuchli ijtimoiy siyosat yuritish, aholini ijtimoiy himoyalashning ustuvorligi.
 5. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich, izchil ravishda o`tish
- kabilar asosiy tamoyil qilib olindi.

Shu o`rinda Shavkat Mirziyoyev olib borgan iqtisodiy islohotlarni ham ta`kidlab o`tish joiz. Uzreport.news bergan ma`lumotlarga ko`ra 2017-2020-yillarda mamlakat iqtisodiy o`sish darajasi 18.3 foizni tashkil etib, YaIM 60 milliard dollarga yetdi [5].

2017-2022-yillarga mo`ljallangan Harakatlar Strategiyasining 3-yo`nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishga qaratilgan edi. Shuningdek, 2022-2026-yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekiston Taraqqiyot Strategiyasining 3-ustuvor yo`nalishida milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi rejalar bayon etilgandi. 2030-yilga borib, jon boshiga aholi daromadlari o`rtacha ko`rsatkichdan

yuqori bo`lgan davlatlar qatoriga chiqish maqsad qilingani aytib o`tildi [4].

Olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni birma-bir sanab chiqsak, so`nggi yillardagi sezilarli o`zgarishlarga guvoh bo`lamiz. Ammo, kurmaksiz guruch bo`lmaganidek, bu sohada ham yetarlicha oqsoqlanishlar bo`lmoqda. Chunonchi, iqtisodiyotda raqobat muhitini yanada kuchliroq shakllantirish, narxlarning barqarorligini ta`minlash, byudjet mablag`lari ustidan nazorat o`rnatish, qolaversa, ‘yashirin iqtisodiyot’ga barham berish eng muhim masalalardandir.

Yashirin iqtisodiyot- bu ishtirokchilar tomonidan oshkora olib borilmaydigan, davlat va jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydigan, soliqlar to`lanmaydigan, rasmiy davlat statistikasida qayd etilmaydigan iqtisodiy jarayonlar, iqtisodiy faoliyat turlari.

Shubxasiz, bugungi kunda yashirin iqtisodiyot dunyoning barcha mamlakatlarida mavjud. Buning negizida ayrim kishilar yoki kishilar guruhi manfaatlarini yotibdi. O`zbekistonda ham yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Davlat o`z iqtisodiy siyosatini olib borish jarayonida mu muammoga ham e`tibor qaratishi davr talabi.

Endi esa asosiy mavzuyimiz davlatning iqtisodiy siyosati masalasiga qaytsak. Xo`sh davlat olib borayotgan samarali iqtisodiy siyosati qanday maqsadlarga qaratilgan?

Birinchidan- milliy iqtisodiyotni o`stirish

Ikkinchidan- narx darajasini barqarorlashtirish

Uchinchidan- iqtisodiy xavfsizlik

To`rtinchidan- to`liq bandlik

Beshinchidan- muvozanatli tashqi savdo yuritish

Oltinchidan- daromadlarni samarali taqsimlash

Yettinchidan- iqtisodiy integratsiya

Xalqaro iqtisodiy modelga ko`ra o`tish davrida har bir davlat qulay bozor munosabatlarini shakllantirish uchun davlat tasarrufidan chiqarish yoki xususiyashtirish yo`llaridan foydalanadi.

Muhokama va natijalar

So`nggi yillarda O`zbekistonda barqaror iqtisodiy o`sinh yo`llari ochilmoqda. Raqamlarda ham sezilarli o`zgarishlar ko`zga tashlanmoqda. Biroq, iqtisodiy o`sinhga hamda davlatning iqtisodiy siyosatini olib borishga to`squinlik qilayotgan sabablar ham yo`q emas. O`zbekiston tovarlari jahon bozorida yetarlicha raqobat qila olmayotganligi, ta`lim tizimidagi kamchiliklar tufayli ta`lim sifatining pastligi, iqtisodiy siyosat oli boorish uchun kuchli iqtisodchi va siyosatchi kadrlar muammosi, aholini bandligini ta`minlash, ularning o`rtacha oylik daromadlarini oshirish, kambag`allikni qisqartirish kabi og`riqli muammolar yechim talab qilmoqda. Shu o`rinda Jahon Savdo Tashkiloti (JST) ga a`zo bo`lishni ham davlat ahamiyati darajasiga olib chiqishimiz lozim. 1990-yildan keyin JST ga a`zo bo`lgan Qozog`iston, Qirg`izton kabi qo`shni mamlakatlar qatorida bo`lmasligimiz, 1994-yilda JST ga a`zo bo`lish istagini bildirganimizga qaramay haligacha bu tashkilot a`ziligiga qabul qilinmaganligimiz, buning sabablari deya, O`zbekistonda monopolistik kompaniya va tashkilotlar ko`pligi, nafqat tashqi bozorda balki ichki bozorda ham raqobat muhiti yaxshi shakllanmalganligi kabi masalalar ko`rsatilgani ham bu sohada talaygina kamchiliklar mavjudligini ko`rsatmoqda. Albatta, tub o`zgarishlar vaqt talab qiladi.

Ta`kidlab o`tish joizki, bugungi kunda xalqaro savdo bloklariga integratsiyalashuvi birmuncha past O`zbekiston uchun JST ga a`zo bo`lish eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.M.Mirzaaxmedov “Iqtisodiy siyosat” o`quv-uslubiy qo`llanma
2. I.A.Karimov “O`zbekistonning o`z istiqloq va taraqqiyot yo`li”
3. I.A.Karimov “O`zbekiston bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yo`li”
4. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida” gi qarori PF-60-sonli Farmoni.
<https://lex.uz//uz//docs/-5841063>
5. uzreport.news